

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 12

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

DECEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-12>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ТУРАКУЛОВА Ирода Худайназаровна

преподаватель

кафедры психологии СамГУ

им.Ш.Рашидова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10254719>

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются особенности психологических служб, и, в частности, психологических служб и психологического образования. Раскрываются основные роли психолога, занимающегося психологическим просвещением населения, такие как носитель специальных знаний и эксперт в соответствующей области науки и практики, в данном случае это психология и ее направления, позиция представителя СМИ, роль респондента. В статье также обозначены основные проблемы современной образовательной деятельности практикующего психолога. Раскрываются сущность форм, методов, задач психологического образования, виды образовательной деятельности психолога.

Ключевые слова: психологическая служба, психологическое образование, образовательная деятельность психологов, психология, консультирование, психодиагностика, психологические знания, социальная роль психолога, образование.

PSYCHOLOGICAL EDUCATION AS A COMPONENT OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO THE POPULATION

ANNOTATION

The article reveals the features of psychological services, and in particular psychological services and psychological education. The main roles of a psychologist involved in psychological education of the population are revealed, such as a bearer of special knowledge and an expert in the relevant field of science and practice, in this case it is psychology and its directions, the position of a media representative, the role of the respondent. The article also indicates the main problems of modern educational activities of a practicing psychologist. The essence of forms, methods, tasks of psychological education, types of educational activities of a psychologist are revealed.

Key words: psychological service, psychological education, educational activities of psychologists, psychology, consultation, psychodiagnostics, psychological knowledge, social role of the psychologist, education.

ПСИХОЛОГИК ТАЪЛИМ АҲОЛИГА ПСИХОЛОГИК ЁРДАМНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Мақолада психологик хизматларнинг, хусусан, психологик хизматлар ва психологик таълимнинг хусусиятлари очиб берилган. Аҳолини психологик тарбиялаш билан шуғулланадиган психологнинг асосий роллари, масалан, махсус билимларни ташувчиси ва тегишли фан ва амалиёт соҳасидаги мутахассис, бу ҳолда бу психология ва унинг йўналишлари, оммавий ахборот воситалари вакили лавозими, респондентнинг роли. Мақолада амалиётчи психологнинг замонавий таълим фаолиятининг асосий муаммолари ҳам аниқланган. Психологик таълимнинг шакллари, усуллари, вазифалари, психологнинг ўқув фаолияти турларининг моҳияти очиб берилган.

Калит сўзлар: психологик хизмат, психологик таълим, психологларнинг таълим фаолияти, психология, маслаҳат, психодиагностика, психологик билимлар, психологнинг ижтимоий роли, таълим

На сегодняшний день правительством Узбекистана сделано немало шагов к полноценному развитию личности каждого гражданина. В указах Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28 января 2022 года Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы», №УП-27 «О Государственной программе по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования» от 28 февраля 2023 года, Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 июня 2023 года № ПП-196 «О мерах по дальнейшему развитию службы охраны психического здоровья населения» здоровье населения, в том числе и психологическое выдвинуто на один из первых планов.

И для выполнения задач, стоящих перед специалистом психологом, нужно прежде всего определиться с тем, как правильно построить работу психологической службы, чтобы психологическая помощь была доступной и продуктивной.

Но с чего же начинается психологическая помощь. С диагностики, с просвещения, с консультирования или другого. Конечно, правильнее всего вооружить людей знаниями, знаниями в области психического и психологического здоровья, как минимум, и как максимум, психологической самопомощи.

Интересный факт, что в Большом психологическом словаре [1], есть определение психологической службы, как «системы практического использования психологии для решения комплексных задач психологической экспертизы, диагностики, консультации в сферах производства, медицины, образования, культуры, спорта, правоохранительной деятельности», но нет отдельной статьи о психологическом просвещении. Но несмотря на этот факт, психологическое просвещение все же является составной частью психологической службы во всех сферах жизнедеятельности человека.

Сегодня и телевидение, и радио, и конечно же Интернет изобилует психологической информацией. Каждый уважающий себя психолог обязательно ведет свою профессиональную страничку, в которой либо на профессиональном, либо на любительском уровне просвещает своих подписчиков, зрителей в области психологии. Но кто может, например, с точностью определить шарлатана, или неспециалиста. Кто сможет проверить научность и точность просветительской информации. Ведь если просветительская информация подается либо не специалистом, либо не очень ответственными и осознающими последствия своего сброса во всемирную паутину описания инструментария, непроверенных научно фактов, неверных трактовок психологических особенностей тех или иных явлений и т.п., именно психологу придется работать с людьми, которые наслушавшись горе-специалистов, запускают свои психологические проблемы [2].

Проведя опрос среди своих подписчиков всего лишь с двумя интересующими меня вопросами: как часто, вы смотрите психологические ролики просветительского характера и как часто вы находите ответы на свои вопросы (имея в виду, получают ли они инструменты самопомощи), пришла к следующим результатам: 56 % опрошенных смотрят психологические просветительские ролики ежедневно, 30% - раз в неделю, и только 14 % - раз в месяц. А вот насколько они получают ответы на свои вопросы, получают инструментарий самопомощи, опрос дал следующие результаты: 41% - получают всегда, 15% - никогда, а вот 44% - иногда получают желаемое.

На сегодняшний день можно выделить огромное множество проблем психологического просвещения населения. Но мы решили остановиться на нескольких:

- население нуждается в психологических знаниях, и часто это только лишь желание получить готовый «рецепт» решения собственных жизненных проблем, ведь можно попробовать самому, нежели обратиться к специалисту, так как до сих пор бытует мнение ненужности психолога как такового;

- также психологические знания могут преподноситься и усваиваться в виде «эзотерического знания», которое доступно узкому кругу людей;

- смешение собственно психологического просвещения и так называемых «психологических/психических/эзотерических» практик;

- возможное упрощение психологических понятий, фактов и закономерностей;

- нехватка профессиональных психологов в мероприятиях психологического просвещения, недостаточная осведомленность потенциальных зрителей на такого рода мероприятиях и принятие на себя роли «психолога» специалистом из другой области (учитель, социальный педагог, методист и др.). Возьмем, например, ежегодный фестиваль психологии и развития «Семург», который проводится в Ташкенте и Самарканде, часто организаторам сложно донести до населения важность данного мероприятия, сложно найти психологов, готовых сотрудничать;

- необязательный (факультативный) характер психологического просвещения и низкий «спрос» на его получение. Правда и в этом направлении ведется работа, пока небольшая, но все же. Например, на сайте Самаркандского государственного университета имени Ш. Рашидова, ведется рубрика психологического просвещения «Психологическая консультация», которая раскрывает такие насущные проблемы современности, как стресс, депрессия, мотивация, самооценка и др.

Современное психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи:

1. формирование научных установок и представлений о психологической науке и практической психологии, в частности. Потому что зачастую не все осведомлены о научной психологии, о тех направлениях, формах, методах, которые актуальны в современном мире (психологизация социума);

2. информирование населения по вопросам психологического знания;

3. формирование устойчивой потребности в применении и использовании психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения и в целях собственного развития. Особую роль можно отвести на удовлетворение этих потребностей у педагогов, родителей, самого подрастающего поколения;

4. психологическое просвещение является одним из видов профилактики дидактогений (ятрогений). К дидактогениям следует также относить психогении, вызванные неправильным профессиональным общением, некомпетентностью консультативной и диагностической работы практического психолога, а также бесконтрольным распространением и использованием психодиагностического инструментария и психотерапевтических технологий лицами без специальной подготовки. Содержание психологического просвещения определяется исходя из специфики, вида и профиля учреждения, уровня общей и психологической культуры информируемого субъекта (отдельный человек, группа, коллектив, массовая аудитория) и социальной ситуации [3].

Осуществляя психологическое просвещение, психолог может выступать минимум в четырех социальных ролях (позициях): носителя специальных знаний и эксперта |в соответствующей области науки и практики, в данном случае это психология и ее направления.

Первая – носитель психологических знаний, именно научных знаний, которые доказательны и аргументированы, популяризирующий их, информирующий, консультирующий население психологической информацией, но не несущий никакой ответственности за ее результат [4].

Вторая – позиция представителя СМИ, наделенного специальными знаниями по психологии, или выполнение роли эксперта, здесь психолог уже несет ответственность за все свои высказывания.

Довольно часто психолог выступает и в роли респондента (т.е. субъекта, отвечавшего на вопросы, например, корреспондента или ведущего). Современные психологи – медиа-персоны действительно просвещают население психологическими знаниями, устраивая так называемые «массовые» консультации.

Роль интервьюера (т.е. специалиста, производящего опрос) реализуется при поведении психологом миниопросов или расширенного социально-психологического исследования, а также при подготовке материала в соавторстве со смежными специалистами. Отдельные, продвинутые в этой работе, психологи достигают определенных высот как публицисты.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Каримова В. Оила ҳимояси давлат сиёсатининг устувор йўналиши // *HUQUQ VA BURCH*. – №5. – Т., 2007. – Б. 31.
2. Большой психологический словарь/ под ред.Б.Г.Мещерякова, В.П.Зинченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. – 672 с.
3. Туракулова И.Х. Введение в специальность. – Ташкент. «Илм зие заковат», 2022. – 156 с.
4. Чупров Л.Ф. Психологическое просвещение в системе психопрофилактической работы практического психолога: основы теории и методика // *РЕМ: Psychology. Educology. Medicine*. 2013. № 1-2. С. 164-241.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz